

БУЛДАКОВ Вадим Олегович,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Преподаватель; e-mail: buldakov.rgutis@bk.ru*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

На протяжении последних пятнадцати лет туристская отрасль в России является подверженной активному вниманию со стороны Правительства Российской Федерации, поскольку сфера туризма является одной из самых быстрорастущих отраслей экономики, которая ориентирована на массовое создание, приобретение и потребление услуг, создание рабочих мест, продвижение и развитие слаборазвитых субъектов РФ. Одной из глобальных целей по развитию туризма является повышение вклада туристской индустрии во внутренний валовой продукт России. Соответственно, грамотное регулирование туристской отрасли со стороны государства должно обеспечивать осуществление данной цели. Республика Марий Эл, разумеется, не является исключением, поскольку в данном субъекте РФ сфера туризма активно подвержена развитию и вниманию. Статья посвящена изучению современного состояния туристского сектора Республики Марий Эл и выявлению ключевых проблем его функционирования. Рассматриваются факторы, негативно влияющие на развитие туризма в регионе, а также предлагаются возможные пути совершенствования государственного регулирования для улучшения качества предоставляемых услуг и привлечения большего числа туристов. В заключении статьи подчеркивается необходимость комплексного подхода к развитию туризма в Республике Марий Эл.

Ключевые слова: государственное регулирование, туристская отрасль, Республика Марий Эл, развитие туристической отрасли

Для цитирования: Булдаков, В.О. Государственное регулирование туристской отрасли Республики Марий Эл: ключевые проблемы и пути их преодоления / В.О. Булдаков // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 3. С. 9–22. DOI: 10.5281/zenodo.17763473.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2025 г.

Дата утверждения в печать: 28 ноября 2025 г.

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

UDC 338.48 (470.33)
DOI: 10.5281/zenodo.17763473

Vadim O. BULDAKOV,
Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Lecturer; e-mail: buldakov.rgutis@bk.ru

**TOURISM STATE REGULATION OF THE REPUBLIC OF MARI EL:
KEY PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM**

Abstract. *Over the past fifteen years, the tourism industry in Russia has received active attention from the Government of the Russian Federation, as it is one of the fastest-growing economy sectors, focused on the mass production, acquisition, and service consumption, job creation, and the promotion and development of underdeveloped regions of the Russian Federation. One of the global goals for tourism development is to increase the tourism industry's contribution to Russia's gross domestic product. Accordingly, competent government regulation of the tourism industry should ensure the achievement of this goal. The Mari El Republic is certainly no exception, as this region of the Russian Federation sees tourism actively developing and receiving attention. This article examines the current state of the tourism sector in the Mari El Republic and identifies key issues affecting its functioning. It examines factors negatively impacting tourism development in the region and proposes possible ways to improve government regulation to improve the quality of services provided and attract more tourists. The article concludes by emphasizing the need for a comprehensive approach to tourism development in the Mari El Republic.*

Keywords: *government regulation, tourism industry, Republic of Mari El, development of the tourism industry*

Citation: Buldakov, V. O. (2025). Tourism state regulation of the Republic of Mari El: key problems and ways to overcome them. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (3), 9–22. DOI: 10.5281/zenodo.17763473. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2025

Accepted 28 November 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие туристской отрасли играет важнейшую роль в социально-экономическом росте многих регионов России, способствуя созданию рабочих мест, привлечению инвестиций и повышению доходов населения. Республика Марий Эл располагает значительным потенциалом для развития туристической отрасли благодаря своей уникальной природе, историческим памятникам и культурным традициям. Однако реализация этого потенциала осложняется различными проблемами, такими как низкая инфраструктура, слабая рекламная поддержка и отсутствие четких стратегических направлений развития туризма. В статье исследуются причины низкой эффективности госрегулирования туристской отрасли и рассматриваются варианты оптимизации процесса управления развитием туризма в регионе.

Основной упор делается на анализе особенностей регионального туристского рынка, оценке влияния внутренних и внешних факторов на формирование спроса и предложения туристских услуг, а также разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы и организационно-методических подходов к управлению процессом туристского освоения территории. Важное внимание уделяется роли государства в создании комфортных условий для инвестирования и предпринимательства в туристской сфере, обеспечении качественного предоставления услуг населению и гостям региона [3, 6].

Полученные выводы позволяют разработать научно обоснованные рекомендации по формированию действенного механизма стимулирования туризма в Республике Марий Эл, обеспечивающего устойчивый экономический рост и социальную стабильность.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Вопросы государственного регулирования туристской отрасли активно изучаются отечественными учеными-экономистами и специалистами в области регионального управления. Несмотря на

значительное количество исследований, посвященных проблемам и перспективам развития туризма в регионах России, проблема государственного регулирования туристской отрасли Республики Марий Эл остается недостаточно разработанной.

Исследования показывают, что Республика Марий Эл обладает значительным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма благодаря природным ресурсам, культурному наследию и историческим достопримечательностям. Однако состояние туристской инфраструктуры, качество предоставляемых услуг и уровень конкурентоспособности остаются низкими.

Говоря о государственном регулировании сферы туризма, необходимо отобразить следующие документы, которые важны при проведении данного исследования. Во-первых, Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 23.07.2025) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025), статья 3, которая указывает принципы государственной политики регулирования туристской сферы, среди них выделяются: формирование представления о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма; осуществление поддержки и защиты российских туристов, турагентов, туроператоров и их объединений и т. д. [14] Во-вторых, Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 23.07.2025) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025), статья 4, указывающая на цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской деятельности, среди которых отображены такие цели, как: развитие туристской инфраструктуры; создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов и т. д. [14]. В-третьих, в таком документе, как «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», продемонстрированы приоритетные, с точки зрения государства, виды туризма, среди них указаны: кризисный туризм, детский

туризм, культурно-познавательный туризм и т. д. [13] В своем научном исследовании «Государственное регулирование сферы туризма» М. В. Вишняк определяет сущность государственного регулирования сферы туризма, как: «Государственное регулирование туризма заключается в разработке и принятии основополагающих правил организации и развития туристского бизнеса в стране» [5].

В научной работе «К вопросу государственного регулирования туризма: правовой аспект» А. Н. Слепцов и А. А. Проккопьев дают собственное определение и специфику такого термина, как «государственное регулирование сферы туризма». В прочем оно выражено именно с правовой точки зрения: «Под правовым регулированием в сфере туризма современной Российской Федерации следует понимать систему общепринятых мероприятий, направленных на формирование, популяризацию и реализацию туристского продукта. Специфика правового регулирования в сфере туризма современной Российской Федерации в основном направлена на защиту прав и основных свобод граждан на отдых, охрану здоровья, свободу перемещения» [12].

Некоторые ученые, такие как А. Г. Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский, А. Д. Чудновский, подчеркивают необходимость разработки комплексных программ развития туризма, направленных на повышение привлекательности региона для туристов. Предлагаются меры по поддержке малого предпринимательства, созданию благоприятных условий для инвестиций и привлечению частных инвесторов. Исследователи дают определение такому понятию, как государственное регулирование сферы туризма, пусть оно и выражено в узком смысле: «В узком смысле государственное управление в сфере туризма – это административно-управленческая деятельность Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, их должностных лиц, направленная на обеспечение

задач, функций, полномочий и основных направлений деятельности единой системы исполнительной власти Российской Федерации» [1].

Таковыми авторами как А. В. Кучумов, И. Ю. Богданов, П. Ю. Еремичева, отмечается важность участия местных органов власти в формировании региональной политики в области туризма. Необходимо обеспечить координацию действий между различными ведомствами и органами местного самоуправления, а также привлекать население к участию в разработке и реализации проектов. Авторы выделяют методы регулирования туристской отрасли, подразделяют их на прямые и косвенные. Прямые включают в себя: проектную деятельность, легализующие и ограничивающие методы, методы поддержания качества туристской деятельности и т. д.; косвенные же собирают в себе такие методы, как: фискальная политика, государственная закупки, юридическое сопровождение. То есть разница между ними заключается в том, что прямые методы регулирования туристской деятельности связаны напрямую с участниками туристского рынка, косвенные же методы раскрываются в создающих, ограничивающих, направляющих мероприятиях, которые должны действовать развитию туристской отрасли и туристскому рынку [9].

Если исходить со стороны вопроса о том, кто занимается регулированием отрасли, то требуется выделить три ветви, с помощью которых может быть осуществлен процесс регулирования туристской отрасли. Подробно тема прослеживается в научной статье С. В. Огневой, С. А. Ништ «Государственное регулирование туристской отрасли: возможные пути развития». Авторы характеризуют данную схему как «организационные формы государственного регулирования». Список представлен тремя ветвями: государственное регулирование (государственный сектор экономики); государственно-частное партнерство (государственно-частичное регулирование); саморегулирование – разница же между ними заключается в уровне полномочий, власти и финансировании [10].

Методы и методология

При изучении государственного регулирования туристской сферы Республики Марий Эл использовались такие методы, как теоретический анализ литературы, анализ статистических данных о состоянии туристской отрасли региона, сравнительный анализ, PEST-анализ туристской отрасли в Марий Эл. Данные методы позволили всесторонне изучить проблему государственного регулирования туристской сферы Республики Марий Эл, а также разработать ряд рекомендаций по ее решению.

Основная часть

Анализ Республики Марий Эл как туристской дестинации отображен в научном исследовании «Анализ состояния современного промышленного туризма в Республике Марий Эл для разработки нового промышленного тура», авторами которого являются В. О. Булдаков, О. В. Канафоцкая. Исследователи указывают основные сведения о субъекте с точки зрения туризма, включая расположение субъекта на карте, статистику по туристскому потоку в Республику Марий Эл, и обозначают проблемы, с которыми сталкивается туристская отрасль [2].

Республика Марий Эл – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Делит свои границы со следующими субъектами: на севере – с Кировской областью, на западе – с Нижегородской областью, на юго-западе – с Республикой Чувашия, на юго-востоке – с Республикой Татарстан (рис. 1.).

Туризм играет важную роль в экономике многих регионов России, включая Республику Марий Эл. Данные о туристическом потоке, как правило, предоставляются Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Эти данные позволяют оценить масштабы туризма, выявить тенденции и разработать стратегии развития отрасли.

Так, по данным Росстата, ежегодно Россию посещают миллионы туристов как из-за рубежа, так и внутренние туристы. Основными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодарский край и Крым. Однако регионы, расположенные вдали от крупных городов, также привлекают внимание туристов благодаря своей уникальной природе, культурному наследию и историческим достопримечательностям.

Рис. 1. Карта Республики Марий Эл

Fig. 1. Map of the Republic of Mari El

Данные о туристском потоке по отдельным субъектам предоставлены Федеральной службой государственной статистики (Росстат) (табл. 1).

По данным от статистики Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на период с 2022–2024 годы были предоставлены следующие данные по туристическому потоку в Марий Эл.

Табл. 2. Туристический поток в Республику Марий Эл на период с 2022–2024 год

Table 2. Tourist flow to the Republic of Mari El for the period from 2022–2024

	2022	2023	2024
Республика Марий Эл	249 211	229 656	247 706

Из этих данных можно сделать вывод о том, что туристический поток в Республику практически не меняется, что является проблемой на пути развития туризма на территории в целом, но при этом не наблюдается динамика падения турпотока в сравнении с 2022 годом.

Республика Марий Эл расположена в Приволжском федеральном округе и привлекает туристов своими природными красотами, лесами, озерами и культурно-историческими объектами. Основные направления туризма включают:

- Экологический туризм: природа региона богата лесами, реками и озерами, что создает благоприятные условия для экологического туризма. Популярные маршруты проходят через национальные парки и заповедники.
- Этнический туризм: республика известна своими традициями и культурой марийского народа. Посещение этнографических музеев, участие в народных праздниках и знакомство с местной кухней привлекают туристов.
- Историко-культурный туризм: в регионе сохранились исторические памятники, такие как древние крепости и храмы, которые представляют интерес для любителей истории и архитектуры.

Таким образом, Республика Марий Эл обладает значительным потенциалом для

развития туризма, который может способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни населения.

По сведениям, предоставленным Правительством Республики Марий Эл, в 2024 году регион посетили туристы из Татарстана, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей, Москвы и Московской области (рис. 2).

Рис. 2. В 2024 году регион посетили туристы из Татарстана, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей, Москвы и Московской области

Fig. 2. In 2024 tourists from Tatarstan, Chuvashia, Kirov and Nizhny Novgorod regions, Moscow and the Moscow region visited the region.

Судя по предоставленным данным на рис. 2, можно сделать вывод о том, что больше всего туристов в Марий Эл приезжает из Республики Татарстан, так как данная Республика является прилегающей и эти субъекты также связывает общая история.

Так как Марий Эл граничит не только с Республикой Татарстан, но и с Кировской областью, Республикой Чувашией, Нижегородской областью, можно прийти к выводу, что именно из-за границы между собой этих субъектов проявляется неподдельный интерес к посещению региону.

Определенные выше статистические данные являются дополнением к процессу выявления проблем, с которыми сталкивается индустрия туризма и гостеприимства в Республике Марий Эл.

Табл. 1. Туристский поток в ПФО в 2024 году

Table 1. Tourist flow in the Volga Federal District in 2024

	2024											
	январь	январь-февраль	январь-март	январь-апрель	январь-май	январь-июнь	январь-июль	январь-август	январь-сентябрь	январь-октябрь	январь-ноябрь	январь-декабрь
Приволжский федеральный округ	1 119 001	2 173 934	3 374 262	4 829 150	6 374 030	8 636 318	11 114 723	13 534 929	14 986 059	16 151 497	17 311 595	18 384 491
Республика Башкортостан	131 796	261 793	406 944	615 362	828 036	1 122 252	1 320 265	1 493 785	1 603 087	1 719 222	1 829 736	1 946 658
Республика Марий Эл	13 407	25 262	36 096	47 007	68 552	109 086	157 540	201 216	214 270	235 694	252 529	274 706
Республика Мордовия	14 599	31 416	45 529	59 007	74 017	94 684	136 090	175 202	202 087	221 469	242 164	258 893
Республика Татарстан	213 337	413 239	644 891	932 893	1 247 449	1 677 555	2 246 028	2 769 996	3 141 222	3 364 123	3 638 576	3 869 811
Удмуртская Республика	45 647	91 329	146 050	213 261	291 366	391 966	497 777	592 572	647 579	690 557	733 831	790 080
Чувашская Республика	44 532	89 913	142 251	225 318	321 361	448 056	578 597	688 209	757 205	804 045	843 345	878 946
Пермский край	77 580	153 639	238 800	397 982	545 119	745 132	925 067	1 089 187	1 202 744	1 295 557	1 391 240	1 481 037
Кировская область	43 530	84 695	132 736	205 894	265 848	357 243	479 560	610 490	696 250	745 724	792 243	840 788
Нижегородская область	175 805	341 358	540 631	775 651	1 061 021	1 429 381	1 696 699	1 958 259	2 123 084	2 277 255	2 414 304	2 537 183
Оренбургская область	122 448	209 619	304 773	350 063	391 898	497 568	653 776	793 587	876 710	929 923	977 913	1 018 458
Пензенская область	26 570	57 694	89 939	126 907	161 452	232 590	239 880	364 586	397 400	435 752	473 842	504 987
Самарская область	117 037	237 126	368 286	508 895	655 958	898 656	1 280 746	1 745 760	1 968 561	2 081 926	2 190 677	2 289 138
Саратовская область	35 753	68 461	113 501	167 522	224 319	342 267	482 639	608 674	660 808	723 718	778 716	824 343
Ульяновская область	57 960	108 986	163 835	203 388	237 634	289 882	366 059	443 406	495 052	626 532	752 479	869 436

Соответственно, в качестве проблем обозначенной отрасли необходимо отметить:

1) Одной из проблем сферы туризма в Республике Марий Эл является не слишком удачное расположение самого субъекта, поскольку он делит свои границы с более развитыми субъектами Российской Федерации. Например, Республика Татарстан является одним из самых популярных направлений у российских туристов ввиду своей необычайной культуры (в особенности кухни и архитектуры), развитости Казани как одного из городов-миллионников в составе Российской Федерации, наличии интересных точек притяжения туристов (Свияжск, Иннополис).

2) Отсутствие качественного брендинга территории является препятствием для развития Марий Эл как туристской дестинации. Стоит упомянуть, что у Республики Марий Эл имеется туристский бренд, который носит название «Марий Эл», однако он не имеет ни привлекательного дизайна, ни четко сформулированной цели. Соответственно, данное новшество не способно действовать на массовое привлечение новых туристов, несмотря и на увеличение туристского потока в Марий Эл, однако все упирается в выше обозначенную проблему – более привлекательные для туристов соседние с Марий Эл дестинации.

3) Анализ действующей законодательной базы показывает, что существующие нормы недостаточно эффективны для стимулирования развития туризма в регионе. Отсутствуют механизмы льготирования бизнеса, специальные программы поддержки малых предприятий и организации мероприятий, направленных на продвижение региона как туристического центра [4].

4) Существует проблема несвоевременного обновления нормативных актов, регулирующих деятельность субъектов туристической индустрии. Часто действующие законы устарели и не соответствуют современным реалиям рынка, что затрудняет работу организаций и вызывает неопределенность в отношениях между участниками рынка.

5) Финансирование туризма осуществляется преимущественно из федерального бюджета, однако выделяемых средств недостаточно для полноценного финансирования проектов по развитию туристической инфраструктуры. Местные бюджеты практически не участвуют в финансировании развития туризма, что создает дополнительные трудности в привлечении частных инвестиций. Отсутствие прозрачной системы распределения бюджетных средств также приводит к неэффективному расходованию финансовых ресурсов, снижению мотивации муниципальных властей к участию в программах развития туризма и ухудшению общей картины инвестирования в отрасль.

6) Информационное обеспечение и продвижение Республики Марий Эл как туристического направления остаются слабо развитыми. Устаревшие рекламные кампании и слабый брендинг приводят к низкому уровню узнаваемости региона среди потенциальных туристов. Недостаточность продвижения влечет снижение интереса туристов и компаний, работающих в области отдыха и путешествий. Незрелость информационной среды также отражается на уровне удовлетворенности клиентов, которые сталкиваются с нехваткой актуальной информации о достопримечательностях, маршрутах и услугах, предоставляемых в регионе.

7) Республика Марий Эл известна своими живописными ландшафтами, богатыми лесами, озерами и уникальными природными зонами. Историко-культурное наследие включает памятники архитектуры, этнографические объекты и традиционные ремесленные производства. Эти факторы создают основу для развития различных видов туризма, включая экологический, культурно-исторический и этнический. Однако уровень эксплуатации имеющихся ресурсов остается невысоким. Недостаточное внимание уделяется вопросам охраны природы и сохранения культурного наследия, что ограничивает возможности регионального туризма.

8) Кроме того, Республика Марий Эл испытывает дефицит квалифицированных

кадров в сфере туризма, что снижает качество обслуживания и отрицательно сказывается на восприятии региона потенциальными посетителями [7].

Государственное регулирование туристской отрасли Республики Марий Эл представляет собой сложную систему взаимосвязанных процессов, направленных на обеспечение устойчивого развития туризма и повышение конкурентоспособности региона на национальном и международном уровнях. В научной литературе активно обсуждаются проблемы и перспективы развития туристической отрасли региона, выделяется ряд ключевых аспектов, определяющих эффективность государственного вмешательства.

Для анализа регулирования сферы туризма на территории Республики Марий Эл необходимо обратиться к следующему нормативно-правовому акту – Постановлению Правительства Республики Марий Эл от 27.12.2024 № 505 «О государственной программе Республики Марий Эл “Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2025–2030 годы”». В данной программе прописаны цели, задачи в сфере реализации государственной программы по развитию туризма. Также требуется отметить, что ведущей организацией, занимающейся развитием туризма, является Агентство по развитию туризма Республики Марий Эл, подведомственное Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл [11].

Среди целей необходимо указать следующие:

Рис. 3. Цели развития туризма в Республике Марий Эл на 2025–2030 годы

Fig. 3. Goals of tourism development in the Republic of Mari El for 2025–2030

Далее следует выделить показатели, направленные на решение поставленных целей:

1. Содействие увеличению количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, и повышение качества предоставляемых услуг населению;
2. Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности Республики Марий Эл;
3. Формирование имиджа Республики Марий Эл как субъекта Российской Федерации, благоприятного для развития внутреннего и въездного туризма;
4. Рациональное использование исторического и культурного наследия Республики Марий Эл, а также научно-технического и туристско-рекреационного потенциала;
5. Формирование туристских продуктов Республики Марий Эл;
6. Оказание содействия инвестиционно-активным организациям в развитии туристской инфраструктуры на территории Республики Марий Эл;
7. Создание условий организационного и нормативно-правового характера для эффективного развития сферы туризма;
8. Содействие развитию эффективных и взаимовыгодных межрегиональных и межгородских туристских связей;
9. Создание условий для формирования туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Марий Эл.

Изучив данные показатели, необходимо отметить, что указанные цели и задачи государственной программы развития сферы туризма в Республике Марий Эл коррелируются с такими государственными программами, как: «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», «Устойчивая и динамичная экономика». Цели носят четкий, грамотный характер. Направлены на решение проблем, которые были описаны выше.

На основе рассмотренных целей и задач государственного регулирования сферы туризма на территории Республики Марий Эл важно выделить действительно

важные проблемы, с которыми сталкивается туристская отрасль. Для этого необходимо провести PEST-анализ для достижения наилучшего результата.

На основе выполненного PEST-анализа можно сделать вывод о том, что наиболее проблемной стороной является S – social. Это так, потому что на P – political – Республика Марий Эл никак не может повлиять, ввиду того что данные вопросы не находятся в ее юрисдикции; на E – economical – Республика Марий Эл тоже не может оказать влияние на изменение ситуации, поэтому необходимо ожидать позитивных изменений; на T – technological – Республика Марий Эл активно реагирует, совершенствуя транспортную инфраструктуру (строительство автовокзалов, реконструкция аэропорта);

Обобщая сказанное, необходимо отметить, что представленные цели и задачи регулирования туристской отрасли на уровне Республики Марий Эл преследуют общие цели, обозначенные со стороны Правительства РФ. Основная направленность целей – повышение известности Республики Марий Эл как туристской дестинации на рынке туристских услуг Российской Федерации, развитие туристской инфраструктуры. Несмотря на проведение колоссального количества мероприятий, связанных со сферой туризма, необходимы нововведения, способные возвысить

Республику Марий Эл на рынке туристских услуг хотя бы среди конкурентов Поволжского федерального округа.

Также следует отметить комплекс мер, направленных на решение проблем, связанных с пунктом S – social – из выполненного PEST-анализа.

Оценивая масштаб проблем, обозначенных в предыдущем пункте, можно прийти к выводу о том, что главная проблема туристской отрасли в Республике Марий Эл – слабый маркетинг и малая узнаваемость среди конкурентов, находящихся на территории Поволжского федерального округа. Соответственно, для решения выведенной проблемы нужно предоставить ряд мер, который может поспособствовать улучшению сферы туризма на территории обозначенного субъекта Российской Федерации:

- Необходимо разнообразить ассортимент предлагаемых туристских продуктов от местных туроператоров. Нужно внедрить новые туристские маршруты, направленные на изучение не только столицы, то есть Йошкар-Олы, и второго по величине города Республики Марий Эл, имеется в виду Козьмодемьянск, но и на обзор таких дестинаций, которые способны потрясти туристов. Например, марийские священные рощи, резиденция марийского Деда мороза. Также можно встроить

Таб. 3. PEST-анализ туристской отрасли в Марий Эл для выявления негативных сторон

Table 3. PEST analysis of the tourism industry in Mari El to identify negative aspects

P – Political	E – economical	S – social	T – technological
<ul style="list-style-type: none"> • Нестабильная геополитическая обстановка; • Ужесточение требований по выдаче виз для иностранных туристов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение инфляционной ставки; • Понижение ППС (паритет покупательской способности); • Несоответствие цены и результата на туристские услуги; • Повышение стоимости туристских услуг; • Недостаток разнообразия продаваемых туристских продуктов на рынке туристских услуг в Марий Эл. 	<ul style="list-style-type: none"> • Незаинтересованность туристов в посещении в Республике Марий Эл; • Отсутствие отличительного бренда не побуждает к посещению данного субъекта РФ; • Недостаточное участие на выставках и слабая информационная поддержка туристской отрасли; • Неудачное расположение Республики Марий Эл ввиду более привлекательных соседей с точки зрения туризма. 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаток развитости транспортной инфраструктуры ограничивает приобретение дополнительных туристских потоков.

массовую продажу туристских путевок в Марийскую Швейцарию – место, которое способно поразить многих своей красотой и уединением, где туристы смогут замечательно провести досуг, отдыхая на природе, парясь в банях и изучая быт народа мари.

- Важнейшей задачей становится разработка бренд-стратегии региона, подчеркивающей уникальные особенности территории и привлекающей целевую аудиторию. Важно создать качественный туристский бренд, который будет отражать сущность Республики Марий Эл и привлекать новых туристов. Уже существует бренд «Добро пожаловать в Марий Эл», однако он не отражает идеи о том, почему стоит приезжать в Марий Эл. Например, можно внести какую-то атрибутику, связанную со священными рощами, языческими обрядами, ибо народ мари – последние язычники в Европе.
- Следует наладить постоянное информационное сопровождение о развитии туристской отрасли в Республике Марий Эл на федеральном уровне. Разумеется, речь идет об участии в выставках, имеющих туристскую тематику. Надлежит улучшить стенды, представляемые на подобных мероприятиях. Возможно, следует расширить количество медиаканалов для освещения информации, создании агрессивного маркетинга с целью переориентирования туристской аудитории из одного

субъекта Российской Федерации в другой. Для эффективного продвижения региона необходимо создание специализированных информационно-аналитических центров, занимающихся разработкой рекламных кампаний и мониторингом спроса на туристские услуги. Создание интерактивных карт маршрутов, виртуальных туров и цифровых сервисов позволит значительно повысить интерес туристов и обеспечить приток гостей в регион. Требуется сделать так, чтобы в Республику Марий Эл увеличения туристского потока в 2–2,5 раза. Разумеется, это может быть реализовано лишь при соблюдении и выполнении предыдущих пунктов.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, важно отметить, что государственное регулирование туристской отрасли действительно является важным аспектом развития сферы туризма. Формы и методы регулирования сферы туризма на государственном уровне носят логичный и полезный характер. Сфера туризма в Республике Марий Эл подвержена активному развитию, однако имеется ряд проблем, который необходимо решить. Предложены методы по нивелированию данных недостатков. Апробация приведенных доводов должна способствовать улучшению состояния туристской отрасли в исследуемом субъекте РФ и его превращению в одного из лидеров в Поволжском федеральном округе в рамках туристской привлекательности.

Список источников

1. Бобкова А. Г. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма / А. Г. Бобков, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский [и др.] – URL: https://elib.fa.ru/ebook/gos_tourism.pdf/download/gos_tourism.pdf (дата обращения: 18.11.2025)
2. Булдаков В. О. Анализ состояния современного промышленного туризма в Республике Марий Эл для разработки нового промышленного тура / В. О. Булдаков, О. В. Канафоцкая (дата обращения: 19.11.2025)
3. Бурняшева Л. А. Некоторые актуальные вопросы практики функционирования и управления сферой туризма и гостиничного сервиса: монография / Л. А. Бурняшева, В. М. Ким, И. Ю. Горюхова [и др.]. – Георгиевск, 2014. – 152 с.
4. Бурняшева Л. А. Влияние индустрии туризма на социально-экономическое развитие российских регионов / Л. А. Бурняшева, Е. Н. Романов // Социально-гуманитарные знания. – 2023. – № 3. – С. 43–45.

5. Вишняк М. В. Государственное регулирование сферы туризма / М. В. Вишняк // Информационный источник «НЭБ Киберленинка». – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-sfery-turizma/viewer> (дата обращения: 18.11.2025)
6. Газгиреева Л. Х. Инновационный маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг / Л. Х. Газгиреева, А. А. Шулешко // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2021. – Т. 15. – № 2. – С. 118–125.
7. Горбунов А. П. Организационно-экономические аспекты инновационного развития туристского кластера / А. П. Горбунов, А. П. Колядин, Л. Х. Газгиреева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2019. – № 10 (128). – С. 11.
8. Доля туризма в ВВП России в 2025 г. достигла почти 3 % // Информационный источник «КСР Капитал: управление активами» 18.07.2025. – URL: <https://ksrcapital-am.ru/about/news/market/dolya-turizma-v-vvp-rossii-v-2025-g-dostigla-pochti-3/> (дата обращения: 14.11.2025)
9. Кучумов А. В. Особенности государственного регулирования в туризме / А. В. Кучумов, И. Ю. Богданов, П. Ю. Еремичева // Информационный источник «НЭБ Киберленинка». – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-gosudarstvennogo-regulirovaniya-v-turizme/viewer> (дата обращения: 19.11.2025)
10. Огнева С. В. Государственное регулирование туристической индустрии: возможные пути развития / С. В. Огнева, С. А. Ништ // Информационный источник «НЭБ Киберленинка». – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-turindustrii-vozmozhnye-puti-razvitiya/viewer> (дата обращения: 19.11.2025)
11. Постановление Правительства Республики Марий Эл «О государственной программе Республики Марий Эл “Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2025–2030”». – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/1200202412280018?index=1> (дата обращения: 19.11.2025)
12. Слепцов А. Н. К вопросу государственного регулирования туризма: правовой аспект / А. Н. Слепцов, А. А. Прокопьев // Информационный источник «НЭБ Киберленинка». – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-gosudarstvennogo-regulirovaniya-turizma-pravovoy-aspekt/viewer> (дата обращения: 18.11.2025)
13. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. – URL: <http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf> (дата обращения: 18.11.2025)
14. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 23.07.2025) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025). Статья 3. Принципы государственного регулирования туристской деятельности. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/bb75db3e43bde133b3117c1ddc62c5fbd7decf39/ (дата обращения: 18.11.2025)
15. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 23.07.2025) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025). Статья 4. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской деятельности. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/4f44ca336bacdad62f06498dcd0070ce107bdfc7/ (дата обращения: 18.11.2025)

References

1. Bobkova, A. G., Kudrevaty`x, S. A., Pisarevskij, E. L., et al. (2014). *Gosudarstvennoe i municipal`noe upravlenie v sfere turizma [State and municipal management in the field of tourism]*: tutorial. Moscow: Federal Agency of Tourism. URL: https://elib.fa.ru/ebook/gos_tourism.pdf/download/gos_tourism.pdf (Accessed on November 18, 2025). (In Russ.).
2. Buldakov, V. O., Kanafoczkaya, O. V. (2025). *Analiz sostoyaniya sovremennogo promy`shlennogo turizma v Respublike Marij E`l dlya razrabotki novogo promy`shlennogo tura [Analysis of the state of modern industrial tourism in the Republic of Mari El for the development of a new industrial tour]*. (In Russ.).

3. Burnyasheva, L. A., Kim, V. M., Goroxova, I. Yu., & Uzdanova, S. B. et al. (2014). *Nekotory'e aktual'ny'e voprosy` praktiki funkcionirovaniya i upravleniya sferoj turizma i gostinichnogo servisa [Some topical issues of the practice of functioning and management of the sphere of tourism and hotel services]: monograph*. Georgievsk. 152 p. (In Russ.).
4. Burnyasheva, L. A., Romanov, E. N. (2023). Vliyanie industrii turizma na social'no-e`konomicheskoe razvitiye rossijskix regionov [The impact of the tourism industry on the socio-economic development of Russian regions]. *Social'no-gumanitarny'e znaniya [Socio-humanitarian knowledge]*, 3, 43–45. (In Russ.).
5. Vishnyak, M. V. (2012). Gosudarstvennoe regulirovanie sfery` turizma [State regulation of the tourism sector]. *Intellektualnyi potentsial XXI veka: stupeni poznaniia [Intellectual potential of the 21st century: stages of cognition]*, 10–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-sfery-turizma/viewer> (Accessed on November 18, 2025). (In Russ.).
6. Gazgireeva, L. kh., Shuleshko, A. A. (2021). Innovacionny`j marketing kak instrument povy`sheniya konkurentosposobnosti na ry`nke gostinichny`x uslug [Innovative marketing as a tool for increasing competitiveness in the hotel services market]. *Vestnik associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 15(2), 118–125. (In Russ.).
7. Gorbunov, A. P., Kolyadin, A. P., & Gazgireeva, L. Kh. (2019). Organizacionno-e`konomicheskie aspekty` innovacionnogo razvitiya turistskogo klastera [Organizational and economic aspects of innovative development of a tourist cluster]. *Upravlenie e`konomicheskimi sistemami: e`lektronny`j nauchny`j zhurnal [Management of economic systems: electronic scientific journal]*, 10 (128), 11–24. (In Russ.).
8. Dolya turizma v VVP Rossii v 2025 g. dostigla pochti 3 % [The share of tourism in Russia's GDP in 2025 reached almost 3 %]. *Informacionny`j istochnik "KSP Kapital: upravlenie aktivami" 18.07.2025 [Information source "KSP Capital: asset management"]*. URL: <https://kspcapital-am.ru/about/news/market/dolya-turizma-v-vvp-rossii-v-2025-g-dostigla-pochti-3/> (Accessed on November 14, 2025). (In Russ.).
9. Kuchumov, A. V., Bogdanov, I. Yu., & Eremicheva, P. Yu. (2025). Osobennosti gosudarstvennogo regulirovaniya v turizme [Features of state regulation in tourism]. *Economicheskii vector [Economic Vector]*, 1(40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-gosudarstvennogo-regulirovaniya-v-turizme/viewer> (Accessed on November 19, 2025). (In Russ.).
10. Ogneva, S. V., Nisht, S. A. (2015). Gosudarstvennoe regulirovanie turindustrii: vozmozhny`e puti razvitiya [State regulation of the tourism industry: possible ways of development]. *Vestnik associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-turindustrii-vozmozhnye-puti-razvitiya/viewer> (Accessed on November 19, 2025). (In Russ.).
11. "O gosudarstvennoj programme Respubliki Marij E`l "Razvitiye turizma v Respublike Marij E`l na 2025–2030" ["On the State Program of the Republic of Mari El "Development of tourism in the Republic of Mari El for 2025–2030"]: Resolution of the Government of the Republic of Mari El. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/1200202412280018?index=1> (Accessed on November 19, 2025). (In Russ.).
12. Sleptsov, A. N., Prokopiev, A. A. (2021). K voprosu gosudarstvennogo regulirovaniya turizma: pravovoy aspekt [To the issue of state regulation of tourism: legal aspect]. *Arctic XXI Century*, 3(25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-gosudarstvennogo-regulirovaniya-turizma-pravovoy-aspekt/viewer> (Accessed on November 18, 2025). (In Russ.).
13. *Strategiia razvitiia turizma v Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda [Tourism Development Strategy in the Russian Federation for the period up to 2035]: Approved by Order of the Government of the Russian Federation No. 2129-r dated on September 20, 2019*. URL: <http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf> (Accessed on November 18, 2025). (In Russ.).
14. Stat`ya 3. Principy` gosudarstvennogo regulirovaniya turistskoj deyatel`nosti [Section 3. Principles of state regulation of tourist activity]. In: "Ob osnovax turistskoj deyatel`nosti v Rossijskoj Federacii"

[“*On the Fundamentals of Tourism Activity in the Russian Federation*”]: Federal Law No. 132-FZ dated on November 24, 1996 (as amended on July 23, 2025 and supplemented and are effective since September 01, 2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/bb75db3e43bde133b3117c1ddc62c5fbd7decf39/ (Accessed on November 18, 2025). (In Russ.).

15. Stat`ya 4. Celi, prioritetye napravleniya i sposoby` gosudarstvennogo regulirovaniya turistskoj deyatel`nosti [Section 4. Objectives, priorities and methods of state regulation of tourism activities]. In: “*Ob osnovax turistskoj deyatel`nosti v Rossijskoj Federacii*” [“*On the Fundamentals of Tourism Activity in the Russian Federation*”]: Federal Law No. 132-FZ dated on November 24, 1996 (as amended on July 23, 2025 and supplemented and are effective since September 01, 2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/4f44ca336bacdad62f06498dcd0070ce107bdfc7/ (Accessed on November 18, 2025). (In Russ.).